

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Matemática zero

Colaboração Matemática Aberta¹

24 de Março de 2022

Resumo

Apresentamos notações e definições matemáticas importantes para o estudo de fundamentos da matemática e pré-cálculo.

palavras-chave: fundamentos da matemática, pré-cálculo, notações, definições

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://osf.io/dgsf2/download>
<https://zenodo.org/record/6381447>

Introdução

1. Apresentamos algumas **notações matemáticas simples**.
2. Definições *mais sofisticadas* podem ser encontradas nestes excelentes livros de *iniciação* à matemática pura [1, 2].

Definição

3. O símbolo $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

4. Por exemplo, escrever

$$\mathbb{N} := \text{conjunto dos números naturais}$$

significa que o símbolo \mathbb{N} foi definido como *um conjunto contendo os números naturais*.

5. Note que o objeto que está sendo definido fica à esquerda e a definição aparece à direita do símbolo ($:=$).

6. (3) pode ser utilizado para definir *qualquer objeto matemático*, não apenas conjuntos.

Conjunto

7. **Conjunto** é uma *reunião (coleção) de elementos* de qualquer tipo; geralmente, esses elementos possuem propriedades em comum.

8. Você pode construir conjuntos de *números, frutas, estrelas, etc.*

9. Os *conjuntos* são representados por uma *letra maiúscula* do alfabeto, *seus elementos aparecem entre chaves* e são *separados por vírgula*.

10. Por exemplo, o **conjunto** dos **números naturais** pode ser *definido* como

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

11. \mathbb{N} é um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, ...

12. Um conjunto não contém elementos repetidos; assim, ao invés de $\{1, 1, 2, 3\}$, escrevemos $\{1, 2, 3\}$.

13. A ordem dos elementos em um conjunto não importa; assim, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

União de conjuntos

14. O símbolo \cup significa **união** e é *utilizado para unir dois ou mais conjuntos*.
15. No caso em que um dado conjunto C seja a união dos conjuntos A e B , escrevemos $C = A \cup B$.
16. Exemplos:

$$\{1, 2\} \cup \{3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$\{1\} \cup \{4, 5\} = \{1, 4, 5\}$$

Interseção de conjuntos

17. O símbolo \cap significa **interseção** e é *utilizado para obter os elementos em comum entre dois ou mais conjuntos*.
18. No caso em que um dado conjunto C seja a interseção dos conjuntos A e B , escrevemos $C = A \cap B$.
19. Exemplos:

$$\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$$

$$\{4\} \cap \{5, 6\} = \{ \} = \emptyset$$

20. \emptyset é o conjunto vazio.

Pertence

21. O símbolo \in significa *pertence*.
22. O símbolo \notin significa **não pertence**.

23. Por exemplo, o número 2 pertence ao conjunto dos naturais; então, escrevemos assim

$$2 \in \mathbb{N}.$$

24. Outro exemplo, o número -12 não pertence ao conjunto dos naturais,

$$-12 \notin \mathbb{N}.$$

25. \in é uma relação binária porque relaciona *dois* objetos.

26. $a \in A$ significa que a é um elemento do conjunto A ; a pode ou não ser um conjunto; A é necessariamente um conjunto.

Contido

27. Veja [3].

Tal que

28. Quando estamos lidando com conjuntos, é usual utilizarmos a expressão ***tal que*** para definir uma ou mais *propriedades em comum para todos os elementos do conjunto*.

29. Há dois símbolos que significam *tal que*, são eles os *dois pontos* ($:$) e a *barra vertical* ($|$).

30. Exemplo: $P = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é primo}\}$ significa que P é o conjunto de *todos* os números x pertencentes ao conjunto dos naturais (\mathbb{N}) tal que x seja primo.

31. Em (30), note que a palavra *todos* está implícita na notação utilizada.

32. Assim, $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\}$.

33. Um *número natural maior do que 1* é **primo** quando *é divisível somente por 1 e por ele mesmo* [4].

Para todos

34. O símbolo \forall significa *para todos*.
35. Por exemplo, $\forall x \in \mathbb{N}$ significa *para todos os números x pertencentes ao conjunto dos naturais*.

Existe pelo menos um

36. O símbolo \exists significa *existe pelo menos um*.
37. O símbolo \nexists significa **não** *existe pelo menos um*.
38. $\exists x \in \mathbb{N} : x$ é primo
39. (38) significa *existe pelo menos um elemento pertencente ao conjunto dos naturais tal que ele seja um número primo*.

Juntando os símbolos

40. $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\}$
41. (40) deve ser lido assim: \mathcal{P} é o conjunto de todos os números x pertencentes aos naturais tal que esses números sejam pares.
42. Então,

$$\mathcal{P} = \{2, 4, 6, 8, \dots\}.$$

Considerações Finais

43. Apresentamos algumas *definições e notações* relacionadas à *teoria de conjuntos*.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [5, 6]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

Os autores concordam com [7].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/dgsf2>

<https://zenodo.org/record/6381447>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [8]

Referências

- [1] Velleman, Daniel J. *How to prove it: A structured approach*. Cambridge University Press, 2019.
- [2] Warner, Steve. *Pure Mathematics for Beginners*. GET 800, 2018.
- [3] Lobo, Matheus P. “Para Que Servem Os Números?.” *OSF Preprints*, 8 Oct. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tyn7k>
- [4] Lobo, Matheus P. “Por Que O Número 1 Não É Primo Nem Composto?.” *OSF Preprints*, 31 Aug. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w98xg>

- [5] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [6] <https://zenodo.org/record/6381447>
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [8] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Jainara Vanessa Alves dos Santos¹

Nicole Gabrielle Gama Araujo¹

Bruna Borges Costa¹

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)